

ON ONE MODEL OF THE EXISTENCE OF MATTER IN THE FORM OF SUBSTANCE

V.A. Vyshinsky

*Doctor of Technical Sciences,**Leading Researcher at the Glushkov Institute of Cybernetics of the
National Academy of Sciences of Ukraine*

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ В ВИДЕ ВЕЩЕСТВА

В.А. Вышинский

*Доктор технических наук,**Ведущий научный сотрудник института кибернетики имени
В.М. Глушкова НАН Украины***Abstract**

Understanding the environment ultimately boils down to the exploration of the laws of nature. Many years of experience have shown that not all of these laws are currently within the scope of scientists' attention. One such law reflects the peculiarities of the existence of matter in the form of substance. Its description is presented in this paper. The importance of this law, first of all, is that any research in the knowledge of nature must begin with its study.

Аннотация

Познание окружающей среды, в конечном итоге, сводится к исследованию законов природы. Многолетний опыт показал, что, далеко не все из них, в настоящее время находятся в поле зрения ученых. Один из таких законов отражает особенности существования материи в виде вещества. Его описание приводится в настоящей работе. Важность этого закона, прежде всего, состоит в том, что любые исследования в познании природы должны начинаться с его изучения.

Keywords: cybernetics, physics, chemistry, botany, biology, problem, fundamental.

Ключевые слова: кибернетика, физика, химия, ботаника, биология, проблема, фундаментальная.

Современное развитие науки столкнулось с проблемой, когда многие понятия, и термины в ней стали, весьма, спорными, и очень часто являются далекими от тех, с помощью которых они должны отображать свойства изучаемой природы. В настоящее время среди них оказались понятия, относящиеся к сущности трехмерного пространства и течения времени, что такое физическое поле и силовое воздействие в нем, что такое энергия, движение, инерция, жизнь, а также многие другие свойства окружающего материального мира. Учитывая такую неопределенную ситуацию в современной науке, следует для ее разрешения попытаться разобраться в сущности закона природы, согласно которому материя в окружающем мире представлена в виде вещества. То есть, в том виде, в котором человеческие органы чувств, и приборы, усиливающие их возможности, ощущают окружающую материальную среду. Дело в том, что этот закон в современной науке оказался вне поля зрения ученых. А ведь он является важнейшим в естествознании, и его следует отнести к самому главному явлению, с которого должно начинаться любое познание природы. Поскольку, этот закон не значится ни в одной из существующей на сегодня научной публикации, то в настоящей работе приведем его описание.

Любая научная работа в естествознании связана с двумя видами исследований. Одни из них приводят к достоверным знаниям, а другие не всегда являются таковыми. Иными словами, результатом научных исследований имеют место, и объек-

тивные, и субъективные знания. Объективные знания, всегда, содержат в себе законы природы, открытие которых, как правило, не являются результатом теоретических исследований. Ведь теории обычно опираются на абстракции, и очень часто такими являются математические образы, которые могут быть заменены другими, приводящими и к другим моделям – к другому пониманию сущности природы. Еще раз обратим внимание на то, что исследовательский процесс, ориентированный на получение объективных знаний не содержит в себе абстрактных рассуждений. В нем нахождение законов природы есть следствием, как уже отмечалось, реакции органов чувств человека, либо приборов, что усиливают их возможности. Наглядным примером обнаружением таких объективных знаний есть описание следующего закона.

В практике человеческой деятельности были обнаружены материальные структуры, существующие независимо от тех лиц, кто на них обратил внимание. Например, появились такие твердые структуры: как железо, медь, золото, серебро. Последующие познания показали, что состав каждой из них в отдельности, является однородным, состоящим из одних и тех же элементов. Со временем известный Менделеев занес их в соответствующую таблицу элементов, расширив ее еще и другими элементами. Содержание этой таблицы и отражает естественный закон природы. Особо еще раз подчеркнем, что ее элементы были обнаружены не независимо от предсказаний исследователя. Для изучения элементов этой таблицы понадобились усилия ряда наук, совокупность интересов которых, в конечном

итоге, представляют предмет исследований **фундаментальной науки физики**.

Оказалось, что в природе подобная интеграция материальных структур имеет место не только среди одних и тех же элементов, указанной таблицы Менделеева, но и между различными ее элементами. И тогда возникают уже другие вещественные структуры. Появление их в жизни человека тоже объективно. Например, известная ржавчина, т.е. соединение железа с кислородом, или вода – соединение водорода с кислородом, гранит – соединение множества элементов таблицы Менделеева с кислородом. Список веществ, которые являются соединениями различных элементов можно продолжить. Ведь, ими земная среда переполнена. Напомним их пребывание в природе не зависит от абстрактных теоретических рассуждений исследователя. Для познания таких соединений понадобились ряд частных наук, совокупность интересов которых, как и в случае с физикой, явились предметом исследований специальной **фундаментальной науки, которая приобрела название химии**. В этом месте уместно уточнить, что таблица элементов Менделеева является не химической, а физической, т.е. она состоит не из химических, а физических элементов.

Следует заметить, что в природе переход от физических структур к химическим осуществляется объективным движением материи - ее развитием, обеспечивающим соответствующую интеграцию материи в веществе с присущими только ему свойствами. Естественно, что он независим от исследователя, т.е. в и этом случае он характеризует закон природы. Так, если при химических реакциях сосредоточение материальных субстанций осуществляется за счет накопления в определенном ограниченном месте пространства и времени различных физических элементов таблицы Менделеева, то на последующем этапе рассматриваемого развития аналогичное сосредоточение имеет место, но уже структур химических, и физических соединений, и тоже в конкретном месте трехмерного пространства и времени. Еще раз подчеркнем, что эти структуры земной исследователь, без какого-либо его влияния на окружающую среду, обнаруживает, как объективное данное, как объективные знания. То есть, в и данном случае он имеет дело с законом природы. Их примером являются: деревья в саду, трава под ними, плесень в темном месте и т.п. Обратим внимание на то, что в этом случае материальная субстанция движется по одной ординате трехмерного пространства и не перемещается в иных трех направлениях. И это проявляется, например, в виде роста того же дерева и травы, распространения плесени. Такие структуры составляют известную живую материю, представляющую растения. Кроме того, нетрудно заметить, что в этой живой материи появляется еще новая форма движения. В данном случае речь идет о том, что ей присуща возможность наращивать свой объем (интеграция материальной субстанции), а также его сокращать (деинтеграция материальной субстанции) во времени. И тогда наблюдается колебательный процесс, т.е.,

при интеграции происходит развитие живой материи, а при де-интеграции она частично отмирает. Замечено, что этот колебательный процесс обеспечивается законами внешней среды – изменение дня на ночь, лета на зиму (времена года), а также гравитационным воздействием центра Земли. Естественно, что для познания такого вида живой материи потребовались и свои частные науки, в результате объединения научных интересов которых появился предмет исследований **фундаментальной науки ботаники**.

Следующей формой существования материи в виде вещества на Земле оказались ее структуры, представляющие животный мир. Для его познания природа «поручила» **фундаментальной науке биологии**. Материальная структура, формирующая животное, в этом случае использовала аналогичную форму движения той, которая привела чисто физические структуры к химическим, и к последующим материальным структурам растений. Однако, для осуществления интеграции материи на этом этапе развития она использует, не только сосредоточение ее в конкретном месте трехмерного пространства, но и перемещение в нем. То есть, такие живые структуры могут ходить на Земле, летать по воздуху, плавать в воде, перемещаться в любых земных средах. Например, это млекопитающие, рыбы, насекомые и т.п. В результате биология, как фундаментальная наука, объединяет в себе интересы многих частных наук, каждая из которых предназначена для изучения отдельного вида, отмеченных выше живых организмов. Она, в отличие от физики, химии, ботаники изучает уже новые более сложные структуры существования материи, и такие же новые их формы движения.

Приведенные выше уровни развития материи в виде вещества широко известны и основаны на использовании природой материальной субстанции, помещенной в объем трехмерного пространства и течение времени в нем. Дальнейшее развитие рассматриваемого закона, уже использует, такое свойство материи, как информация, которая внутри структуры материи находится в недвижимом состоянии. В этом случае указанное материальное образование в своей памяти способно сохранять ситуацию внешнего окружения, и выбирать оптимальное для себя размещение в ней. Еще раз подчеркнем, указанная материальная структура использует информацию о внешнем окружении в недвижимом состоянии, и тогда ее относят к **естественному интеллекту** живой материи. Это **пятый уровень** развития материи в виде вещества. Он давно находится в пределах исследований разных наук, интересы которых следует отнести к теории алгоритмов, теории информации, теории вычислительной техники, системному анализу и т.п. Совокупность интересов этих наук составляет предмет исследований единой фундаментальной **науки кибернетики**.

В современных научных исследованиях уже давно развернулась дискуссия, в которой ученые пытаются доказать, что искусственный интеллект, отражающий естественный, способен полностью

заменить мыслительные способности человека. Исследования показали, что это не так. Ведь, человеческим возможностям присущие свойства, также, еще **одного (шестого)** уровня развития материи в виде вещества, и который содержит естественный интеллект с целью дальнейшего усложнения и усовершенствования мыслительных способностей человека. На этом шестом уровне развития материи информация находится на движущихся материальных носителях. Такими возможностями обладает человек в его **сознании**. Например, внешняя картина, отражающая материальное окружение, находится на материальном носителе в его мозгу в постоянном движении. Такое состояние материи в человеческом мозгу поддерживается законом природы, согласно которому, при указанной подпитке энергией, физическая память перемещается в пространстве мозга. Это позволяет информационному его содержанию тоже находиться в движении, что позволяет человеку отслеживать состояние окружающей среды не только в трехмерном пространстве, но и во времени. Такое состояние материи в живом человеке принято называть сознанием.

Указанное движение информации появляется у человека с его рождением, и исчезает во время смерти. Отмеченный выше закон движения, обеспечивающий существование сознания, требует отдельного рассмотрения. На шестом уровне развитие материи в виде вещества может не заканчиваться. Однако, для человека оно является окончательным. В то же время исследования материальных структур, обеспечивающих сознание позволит получить результаты, способствующие созданию разумной жизни, необязательно, на биологической основе.

Итак, в настоящей работе рассмотрен главный закон природы, который несколько, не традиционно, описывает окружающую материальную среду. С точки зрения ее автора такие общеизвестные понятия, как трехмерное пространство и время в нем, физическое поле, сила, энергия, движение, инерция, жизнь, и другие свойства окружающего мира приобретают, совершенно иное содержание, и, с точки зрения автора, наиболее адекватно отражают природу. Для их описания требуются дополнительные публикации.